

அமைப்பியல் நோக்கில் தமிழ்த்திரைக்கதைகள்

அ.செல்வக்குமார்,

முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்,

திராவிடப் பல்கலைக்கழகம், குப்பம்.

அலைபேசி:7708914015 மின்னஞ்சல் : aselvakumar2811@gmail.com

ORCID Number: 0009-0009-3704-2742

Abstract :

Studies have been conducted all over the world that have applied the scientific theory of structure to ancient and modern stories and analyzed their elements. The next extension of stories is the development of screenplays. Therefore, the purpose of this study is to examine the possibility of analyzing the visual forms of screenplays using the theory of structure. In this regard, an attempt will be made in this research article to analyze and apply the theory of structure to some specific films of MGR and Sivaji.

Keywords : Tamil Film - MGR - Sivaji - Structuralism

முன்னுரை:

மனித இனம் தோன்றிய காலத்தில் இருந்தே ஒரு செய்தியை கடத்துவதற்கு பல்வேறு விதமான செயல்முறைகளை பயன்படுத்தினர். தொடர் வளர்ச்சியின் காரணமாக எழுத்து உருவாக்கப்பட்டு தங்களின் உள்ள உணர்ச்சிகளையும் அனுபவங்களையும் இலக்கியமாக பதிவுசெய்ய ஆரம்பித்தனர். கதை என்னும் இலக்கிய வடிவம் தோன்றி ஒரு தலைமுறையிலிருந்து மற்றொரு தலைமுறைக்கு மரபுகளையும் பண்பாட்டுக் கூறுகளையும் எழுத்து வழியாக கடத்தின. தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி, மனித அறிவு வளர்ச்சியில் ஏற்பட்ட புரட்சி காரணமாக கதைவடிவங்கள் காட்சிவடிவங்களாக மாற்றம் பெற்றன. காட்சிவடிவங்களும் சமூகத்தில் நிகழும் பண்பாட்டுக் கலாச்சாரக் கூறுகளை அடிப்படையாக வைத்தே திரையில் உருவாகின. மனிதர்களையும் அவர்கள் சார்ந்த பண்பாட்டையும் ஆராயும் போது பல்வேறு விதமான ஆய்வுப் போக்குகள் தோற்றம் பெற்றுள்ளன. அவ்வகையில், எம்.ஜி.ஆர் மற்றும் சிவாஜி ஆகியோரின் திரைப்படங்களை முன்வைத்து “அமைப்பியல் நோக்கில் தமிழ்த்திரைக்கதைகள்” என்ற பொருண்மையில் இவ்ஆய்வுக் கட்டுரை அமையவிருக்கிறது.

அமைப்பியல் - அறிமுகம்:

ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் ஒவ்வொரு ஆய்வுமுறைகள் செல்வாக்கு பெற்று ஆய்வுத்தளத்தில் இயங்கின. அதன் அடிப்படையில் அமைப்பியல் ஆய்வுமுறையானது, 20ஆம் நூற்றாண்டு வாக்கில் இரஷ்யாவில் தோற்றம் பெற்று பிராக்மொழி வட்டார அறிஞர்கள், ஐரோப்பிய மற்றும் பிரெஞ்சு அறிஞர்களின் செயல்பாட்டால் பலகட்ட வளர்ச்சியைப் பெற்று உலகம் முழுவதும் பரவத்தொடங்கியது. பெர்டினன்ட் டி சசூர், ரோமன்யாக்கச்சன், விளாடிமிர் பிராப் லெவிஸ்ட்ராஸ் ஆகியோர் அமைப்பியல் ஆய்வில் மிக முக்கியப் பங்காற்றியவர்கள்.

சூரின் பிரத்தியேகமான மொழியியல் விளக்கங்கள், லெவிஸ்ட்ராஸின் எதிரிணைவு கோட்பாடு, விளாதிமிர்பிராப் மேற்கொண்ட நாட்டுப்புறத் தேவதைக்கதைகளை ஆராய்ந்து அவற்றை பகுத்து பொதுவானப் பண்புகளின் அடிப்படையில் அமைத்த முப்பத்தியொரு உத்திமுறையும் அமைப்பியல் ஆய்வுமுறையை அடுத்தகட்டத்திற்கு எடுத்துச்சென்றது. இவ்வாய்வு முறையானது முதலில் மொழியியலில் பயன்படுத்தப்பட்டு பிறகு இலக்கியம்,பண்பாடு,அரசியல் சமூகவியல்,உளவியல் போன்ற துறைகளில் பயன்படுத்தப்படும் ஆய்வுமுறையாக வளர்ந்து தற்பொழுது தவிர்க்க முடியாத ஆய்வுமுறையாகப் பார்க்கப்படுகிறது. அமைப்பியல் மொழி, தொன்மம், இலக்கியம் ஆகியவற்றின் உள்ளீடான ஒழுங்கு, முழுமை, கட்டமைப்பு ,உருவம், ஆகியவற்றை ஆராய்ந்து சமூக யதார்த்தத்தில் இருந்து இலக்கியத்தைப் பிரித்து வைத்து இலக்கியத்தை இலக்கிய அலகுகளுக்கு இடையிலான உறவுகளாலும் உறவுகளின் கட்டமைப்பாலும் விளக்கிட முனைகிறது.

“இலக்கியத்தை (அல்லது எந்தப்பொருளையும்) ஆய்வுக்கென எடுத்துக் கொள்கின்றபோது அதனைத் தனக்குள் பலஉறுப்புகள் கொண்ட குறிப்பிட்ட ஓர் ஒழுங்கமைவுடன் கூடிய ஓர் அமைப்பாக அமைப்பியல் காணுகிறது. அமைப்பு என்பது ஒரு முழுமை- இந்த முழுமை அதன் ஒவ்வொரு உறுப்பையும் பகுதியையும் குறிக்கும் என்கிறார்”¹ இலக்கியத்தைப் பிரித்து வைத்து பார்ப்பதைப் போலவே சமூக யதார்த்த உலகில் காட்சிமொழி வடிவமாக விளங்கும் திரைப்படங்களையும் இம்மாதிரியான ஆய்வுமுறை மூலம் நாம் அணுகமுடியும் விளாடிமிர்பிராப் குறிப்பிட்ட 31 வகை உத்திகளின் வழி தமிழ்த் திரைப்படங்களை நோக்கும் போது அவர் குறிப்பிடாத சில உத்திமுறைகளையும் காணமுடிகிறது தற்போது இதனை இன்னொரு ஆராய்ச்சித் தளத்திற்கு எடுத்துச் செல்லவேண்டியுள்ளது. அதன் அடிப்படையில் தமிழ் சினிமாவின் முகங்களாக 1950-களிலிருந்து அறியப்பட்ட எம்ஜிஆர், சிவாஜி கணேசன் ஆகியோரின் படங்களை இக்கோட்பாட்டு அடிப்படையில் ஆராயப்படுகிறது. மனித புலன்களின் விரிவாக்கமாக உருவாக்கப்படும் எந்த ஒரு தொழில்நுட்பமும் ஒட்டு மொத்தமாக மனித உளவியல் அமைப்புகளையும் சமூக அமைப்புகளையும் பாதிக்கிறது. தமிழ் சினிமாவானது மற்ற மொழி சினிமாக்களை விட தனித்த கூறுகளை உள்ளடக்கிய வடிவமாக இருந்து வருகிறது.

கதையமைப்புகளில் அமைப்பியல் கூறுகள் :

தொல்கதையை ஆராய்வதற்கு அமைப்பியல் ஆய்வுமுறை மிகவும் பொருத்தமானது. கதையமைப்புகள் தொடர்பான ஆய்விற்கு இவ்வாய்வுமுறை அதிகளவில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பழங்கதையின் ஒருமுனை புராணிகம், ஐதீகங்கள், தெய்வக்கதைகள் போன்ற நாட்டார் மரபைச் சார்ந்து என்றால் மற்றொருமுனை காப்பியங்கள், நாடகங்கள், சிறுகதை புதினங்களுடன் இணைந்துள்ளது. பழங்கதைகளின் நீண்ட வரலாற்றில் கதையமைப்பு, காட்சியமைப்பு, பாத்திரங்களின் குணச்சித்திரங்கள், உரையாடல், முடிவு போன்ற சில அமைப்புக்கூறுகள் இரண்டுக்கும் பொதுவானவை. கண்ணுக்கு புலனாகாத உள்ளார்ந்த அமைப்பையும், கதைகளின் அருவ ஒழுங்கமைவுகளையும் ஆராய அமைப்பியல் கோட்பாட்டு முறையே பொருத்தமுடைதாக இருக்கிறது. இதனை, பழங்கதைகளில் பொருத்திப்பார்த்து ஆய்வுமுடிவுகளை ரஷ்ய நாட்டு அமைப்பியல் அறிஞர் விளாதிமிர் பிராப்

வெளியிட்டார். "நாட்டுப்புற தேவதை கதைகளையெல்லாம் தொகுத்து வைத்து அவற்றின் அடியில் ஓடும் பொது அமைப்புகளை கண்டு பல கதைகளை ஒரு குறிப்பிட்ட அமைப்புள்ள சில கதைச் செயல்களாய் சுருக்கினார். இவர் வாக்கிங்களை கிடப்பு போக்கில் படித்து அதனை சுருக்கினார். ப்ராய் நூறு பழங்கதைகளை தேர்ந்தெடுத்து அவற்றை பகுத்தாராய்ந்து பாத்திரங்கள் மற்றும் அவற்றின் செயற்பாங்குகளின் அடிப்படையில் அவற்றின் உள்ளார்ந்த அமைப்புகளை திறந்துகாட்ட முடியும் என்று கூறினார்."² இந்த கதைகளின் பொதுத்தன்மை கூறுகளைப் பகுத்தாராய்ந்து அவர் இந்த கதைகளின் பாத்திரங்கள் மாறிக்கொண்டிருந்தாலும், செயல்பாடுகள் நிச்சயிக்கப்பட்டவை. எல்லா கதைகளிலும் ஒன்று போலவே உள்ளன என்ற முடிவுக்கு வந்தார். அதுபோலவே தமிழ்த்திரைக்கதையின் கூறுகளும் உள்ளார்ந்த அமைப்பில் எவ்வித மாற்றமில்லாமல் பொதுத்தன்மையோடே இயங்குகின்றன.

கதைகளில் பாத்திரங்களின் செயல்பாட்டை ஆராய்ந்த பிராய் முப்பத்தியொரு உத்திகளுக்கு மேல் போகாது என்ற முடிவுக்கு வந்தார் ஆனால் தமிழ்த்திரைக்கதைகள் அதற்கும் மேற்பட்ட சில உத்திகளை கொண்டு செயல்படுகின்றன. "முப்பத்தியொரு செயல்பாடுகளுடன் ஏழு செயல்துறைகளையும் குறிப்பிடுகிறார். இவை பாத்திரங்கள் ஆற்றும் பங்கு மற்றும் அவற்றின் இயல்பை அடிப்படையாகக் கொண்டவை.

1. வில்லன் (போட்டியாளன் அல்லது விரும்பத்தகாத பாத்திரம்).
2. உபகாரம் செய்பவன்.
3. உதவியாளன்.
4. அரசுகுமாரி(காதலி)யும் அவளுடைய தந்தையும்.
5. அனுப்புபவன்.
6. கதாநாயகன் (காதலன் அல்லது 'இரை')
7. மாறுவேடம் பூண்ட (கதாநாயகன்)."³

மேற்கண்ட செயல்துறைகளின் அடிப்படையில் தமிழ்த்திரைக்கதைகள் ஆராயப்பட்டு சில புதிய கூறுகள் கண்டையப்பட்டுள்ளன.

நாயகன் குணநலன்கள்

1950 களில் இருந்தே கதாநாயகன் சமூகசிந்தனை உடையவனாக சமூகத்தில் ஏற்படும் பிரச்சனைகளுக்கு முன் நின்று குரல் கொடுப்பவனாகக் காட்டப்படும் வழக்கம் தோன்றியது. நடுத்தர குடும்பத்தில் பிறந்து உழைத்து முன்னேறும் பாத்திரமாக அமைக்கப்பட்டிருக்கும். தாயின் மீதும், தங்கையின் மீதும் அளவுகடந்த அன்பு, பாசம் போன்ற உணர்வுரீதியாக இப்பாத்திரம் காட்டப்பெறும்

எ.கா- பாசமலர், எங்கள் தங்கராசா

கொலை, சண்டை ஆகிய தவறான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டாலும் மக்கள் நலன் என்ற அடிப்படையில் மட்டுமே காட்டப்படும்.

எ.கா-பட்டாக்கத்தி பைரவன்

நாயகன் கதாபாத்திரம் தாங்கள் அடைய விரும்பும் அரசியல் இடத்தையும், அவரவர் சார்ந்த இயக்கத்தின் கொள்கைகளையும் பிரதிபலிப்பதாக அமைக்கப்படும்.

எ.கா-பராசக்தி

சில திரைப்படங்களில் நாயகன் பைத்தியக்காரனாகவும், வெகுளியாகவும். பிச்சைக்காரனாகவும் இருந்துகொண்டு சமூகப்பிரச்சினைகளைப் பேசுவான்.

எ.கா- பராசக்தி, மன்னவன்வந்தானடி

நாயகன் செல்வந்தராகவும் மேற்குடி வர்க்கத்தை சார்ந்தவனாகவும் சில திரைப்படங்களில் காட்டப்படுவர்

எ.கா- தீபம், அவன் தான் மனிதன், கௌரவம்

நாயகி குணநலன்கள்

நாயகி கதாநாயகனை மட்டுமே சுற்றிச்சுற்றி வருவாள் உத்தமியாகவும். வேறு எந்தவொரு நபரையும் பார்க்காதவளாகக் காட்டப் பெறுவாள்.

எ.கா- எங்கள் தங்கராசா

வேறு எந்த ஒரு செயலின் மீதும் அக்கறைக் கொள்ளாமல் கதாநாயகனைக் காணுவதை மட்டுமே நோக்கமாகக் கொண்டிருப்பாள்.

எ.கா- பட்டக்கத்தி பைரவன்

பெரும்பாலும் கதாநாயகிகள் செல்வசெழிப்புடைய குடும்பத்தில் ஒற்றைப் பெண்ணாக பிறந்து தந்தையால் வளர்க்கப்படுகிறார்கள்.

எ.கா- தீபம்

தங்கை எனும் பாத்திரம் தந்தை இல்லாமல் தாய் அல்லது அண்ணன் அரவணைப்பில் மட்டுமே வளர்க்கப்படுகிறார்கள்.

எ.கா- பாசமலர்

இது மாதிரியான குணநலன்கள் கொண்ட மனோபாவம் காட்சித் திரையின் வழியாக ஊடுருவி மக்களும் அம்மாதிரியான உளவியலுக்கு ஆட்படுகிறார்கள்.

மரணம்:

தமிழ்த் திரைப்படங்களில் இறுதியில் மரணமடையும் துன்பியல் நிகழ்வு காட்டப்பட்டிருக்கும் இதனை நாம் மூன்று வகையாக பிரிக்கலாம் நாயகன் மரணம், நாயகன் குடும்பத்தில் யாரோ ஒருவர் மரணம், பகையாளி மரணம். பெரும்பான்மையான மேலைநாட்டு திரைப்படங்களில் நாயகன் இறுதியில் வெற்றி பெறுபவனாக காட்டப்பட்டிருக்கும். மேலைநாட்டு திரைப்படங்களில் நாயகன் மரணம் அடைவது போன்ற காட்சிகள் பெரும்பாலும் இடம் பெறுவதில்லை.

எ.கா- பாசமலர், அவன் தான் மனிதன், தீபம்

இரத்த உறவுடையவர்கள் பகையாளியாக இருத்தல்:

ஒரு தாயின் வயிற்றில் பிறந்த பிள்ளைகள் மற்றும் ரத்த உறவு உடையவர்களை பகையாளியாக இறுதிவரை காட்டி மகனோ, தாயோ இறக்கும் பொழுது யாரோ ஒருவரின் மூலமாக தன் பகையாளி

உறவுடையவன் என்று அறிந்து கொள்ளும் கூறு தமிழ்த்திரைக்கதை அமைப்பில் குறிப்பிட்டுச் சொல்லும்படியாக இருக்கிறது.

எ.கா - கர்ணன் , பட்டாகத்தி பைரவன்

ஒருவரை ஒருவர் அறியாதிருத்தல்:

ஒருதாயின் வயிற்றில் பிறந்தவர்கள். ஏதேனும் ஒரு சூழ்நிலை காரணமாக குழந்தை பருவத்திலேயே தங்களை அறியாமல் பிரிந்துவிடுவார்கள். இரத்த உறவுமுறை என்று தெரியாமலேயே பழகியும், நேசித்தும் வருவார்கள். தாய் -மகன் ,அண்ணன் - தம்பி, தந்தை - மகன் போன்ற உறவுமுறைகளை அடிப்படையாக வைத்து இக்கூறு வெளிப்படுகிறது.

எ.கா- எங்கள் தங்கராசா, பராசக்தி, மன்னவன் வந்தானடி, எங்கள் வீட்டுப்பிள்ளை

இரட்டை வேடம்:

இரட்டை வேடங்களில் எம்.ஜி. ஆர், சிவாஜி ஆகிய இருவருவருமே குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய அளவில் நடித்திருக்கிறார்கள். எம்.ஜி.ஆர் மட்டும் பதினான்கு படங்களில் இரட்டை வேடமாக நடித்திருக்கிறார். இத்திரைப்படங்களில் எம்.ஜி.ஆர் தன்னை ஒடுக்கப்பட்டவர்களில் ஒருவராகக் கட்டமைத்துக் கொண்டு நீதி வழங்கும் உரிமையைத் தானே எடுத்துக் கொண்டு அவர்களில் இருந்து தன்னை வேறுபடுத்திக் காட்டிக்கொள்வார். மற்றொரு வேடத்தில் தன்னை படித்த, செல்வந்த குடும்பத்தில் உள்ளதைப் போலவும் காட்டப் பட்டிருக்கும். படித்த வேடத்தில் உள்ள எம்.ஜி.ஆரை ஒடுக்கப்பட்ட ஏழ்மை நிலையில் இருக்கும் எம்.ஜி.ஆர் வெல்வதாக சில திரைப்படங்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். ஆனால் சிவாஜிவின் இரட்டை வேடத் திரைப்படங்கள் நடிப்பினை முழுமையாக வெளிப்படுத்தும் தன்மையில் மட்டுமே எடுக்கப்பட்டிருக்கும் இத்திரைப்படங்களில் நாயகன்கள் அண்ணன்- தம்பி, தந்தை - மகன் என்ற உறவு அடிப்படையிலும், பகையாளி என்ற எதிர்தரப்பு அடிப்படையிலும் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

எ.கா- ராஜா தேசிங்கு, எங்கள் வீட்டுப் பிள்ளை, அடிமைப்பெண், மாட்டுக்கார வேலன், கௌரவம்

சத்தியம் வாங்குதல்

நம்சமூத்தில் ஒருவரிடமிருந்து உறுதியை பெறுவதற்கு சத்தியம் வாங்குதல் அல்லது சத்தியம் செய்தல் என்னும் நம்பிக்கை மிகுதியாக பயன்படுத்தப்படும். இதனை அடிப்படையாக வைத்து திரைப்படங்களிலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. கதையின் தொடக்கத்தில் அல்லது இடையில் சாத்தியம் செய்துகொடுக்கும் ஒரு நபர் இறுதியில் அதனை செய்து முடிப்பவராக காட்டப்படும். பெரும்பான்மையாக நாயகனே சத்தியம் செய்து கொடுக்கும் கதாபாத்திரமாகவும் அல்லது பெறப்பட்ட சத்தியத்தை காப்பவனாகவும் கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கும்.

எ.கா நம் நாடு

கருத்துரை:

தொல்கதைகளான தேவதைக்கதைகளை ஆராய்ந்து அக்கதைகள் அனைத்து குறிப்பிட்ட சில செயல்கூறுகளுக்குள்ளேயே அடங்கி விடுகின்றன என்று விளாதிமீர் பிராப் குறிப்பிட்டுள்ளார். அதுபோலவே தமிழ்த்திரைக்கதைகளை ஆராயும் போது அவற்றின் உள்ளடக்கமும் உள்ளார்ந்த செயல்பாடுகளும் ஒரு சில கூறுகளுக்குள்ளேயே அடங்கி விடுகின்றன. தமிழ்த்திரைக்கதைகளின் செயல்பாடுகள் ஒற்றுமை உடையன என்றும் ஒரே அமைப்பை கொண்டு உருவாகின்றன என்றும் நம்மால் அறிய முடிகிறது. மேலும் எம்.ஜி.ஆர்.,சிவாஜி ஆகியோரின் முழுத்திரைப்படங்களையும் ஆய்வுக்குட்படுத்தி இன்னும் புதிய ஆய்வு முடிவுகளை அடையமுடியும்.

தொகுப்புரை

அமைப்பியல் கோட்பாட்டை தொடக்க நிலையிலிருந்து விளக்கி பழங்கதைககள் முதல் நவீன கதைகள் வரை அவற்றின் அமைப்புக்கூறுகளையும் செயற்பாங்குகளையும் இக்கட்டுரையில் அடையாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அவற்றை ஆதாரமாக கொண்டு எம்.ஜி.ஆர்.,சிவாஜி நடத்த குறிப்பிட்ட சில படங்களை ஆராய்ந்து கண்டறியப்பட்ட அமைப்பியல் கூறுகள் புதிய முடிவுகளாக இக்கட்டுரையில் தெரிவு செய்து வழங்கப்பட்டுள்ளன.

அடிக்குறிப்புகள்

- 1.தி.சு நடராசன், திறனாய்வுக் கலை, ப.201.
2. தமிழவன், ஸ்ட்ரக்சுரலிசம், பக்.227.
3. கோபிசந்த் நாராங்க், அமைப்புமையவாதம் பின் அமைப்பியல் மற்றும் கீழைக்

காவியஇயல் பக்.93.

துணை நூற்பட்டியல்

1. ஸ்ட்ரக்சுரலிசம், தமிழவன், பாரிவேல் பதிப்பகம்
2. அமைப்புமையவாதம் பின்அமைப்பியல் மற்றும் கீழைக் காவியஇயல், கோபிசந்த் நாராங்க், தமிழில் மொழியாக்கம்: எச்.பாலசுப்பிரமணியம், சாகித்திய அகாதெமி.
3. அமைப்பியல் கோட்பாடும் ஆய்வுகளும் (தொடர்பாட்டு அணுகுமுறை), ஞா. ஸ்டீபன், நியூ செஞ்சுரி பக் ஹவுஸ்(பி) லிட்.
4. சினிமாத்துவம் காட்சி எந்திரங்களும் காணும் எந்திரங்களும் (சினிமா கோட்பாட்டாக்க கட்டுரைகள்), ஜமாலன்,பாரதி புத்தகாலயம்.
5. அமைப்பியமும் பின்அமைப்பியமும், க.பூரணச்சந்திரன், அடையாளம் பதிப்பகம்.